

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Kilian Olk, M.Sc.

Dr. Sally Olderbak

07.04.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Trends des Konsums von Heroin und anderen Opioiden in Deutschland
unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024

Zitiermöglichkeit:

Hollweck, R., Olk, K., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Trends des Konsums von Heroin und anderen Opioiden in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 64 Jahre) nach Geschlecht und Alter 2012-2024*. IFT Institut für Therapieforschung.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563778>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf den Erhebungen des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2012 bis 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der aktuellen Studie (2024) sowie Ergebnisse zur Prävalenz des Konsums illegaler Drogen und der Hinweise auf problematischen Drogenkonsum im Jahr 2024 sind für die Gesamtstichprobe in Olderbak et al. (2025) dargestellt und diskutiert.

Statistische Analyse: Die Unterschiede zwischen den Erhebungsjahren wurden mittels logistischer Regression unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen Alter, Geschlecht und Erhebungsmodus auf statistische Signifikanz überprüft. Das aktuelle Erhebungsjahr 2024 wurde hierbei als Referenzjahr herangezogen. Um Verzerrungen durch die disproportionale Ziehung der Stichprobe sowie der Nicht-teilnahme auszugleichen, wurden Gewichte angewendet. Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegroßenklasse, Geschlecht, Jahrganggruppen und Bildungsniveau gemäß Mikrozensus 2023 berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Anmerkung: Die für die Trendanalysen dargestellten Ergebnisse können teilweise von den in den jeweiligen Querschnittsauswertungen berichteten Prävalenzen abweichen. Dies liegt daran, dass für die Trendanalysen teilweise andere bzw. harmonisierte Variablen verwendet wurden, um eine Vergleichbarkeit mit den Erhebungen der Vorjahre sicherzustellen.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....4

Tabelle 2: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....5

Tabelle 3: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....6

Tabelle 4: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)7

Tabelle 5: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....8

Tabelle 6: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....9

Tabelle 1: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Heroin und andere Opioide	Gesamt (n)	8956	9040	9267	8995	7508
	18-64	1,25*	1,45*	1,65*	1,76*	4,61
	18-24	0,69*	1,05*	1,81*	3,67	3,63
	25-39	2,14*	1,86*	2,06*	2,02*	3,58
	40-59	1,08*	1,46*	1,55*	1,41*	5,53
	60-64	0,33*	0,69*	0,72*	0,45*	4,91
Heroin	Gesamt (n)	8954	9034	9267	8995	7508
	18-64	0,64*	0,62*	0,42	0,63*	0,43
	18-24	0,30	0,04	0,10	0,21	0,23
	25-39	1,09	0,93	0,62	0,55	0,29
	40-59	0,56	0,66	0,46	0,87	0,55
	60-64	0,19	0,26	0,06	0,30	0,52
andere Opioide	Gesamt (n)	8955	9040	9267	8995	7508
	18-64	1,00*	1,32*	1,54*	1,57*	4,41
	18-24	0,69	1,00	1,76	3,60	3,40
	25-39	1,80	1,64	1,92	1,94	3,51
	40-59	0,76	1,38	1,44	1,13	5,34
	60-64	0,33	0,49	0,65	0,19	4,40

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 2: Trends der Lebenszeitprävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Heroin und andere Opioide	Gesamt (n)	8956	9040	9267	8995	7508
	Gesamt	1,25*	1,45*	1,65*	1,76*	4,61
	Männer	1,47*	1,74*	1,99*	2,07*	5,00
	Frauen	1,03*	1,15*	1,31*	1,45*	4,18
Heroin	Gesamt (n)	8954	9034	9267	8995	7508
	Gesamt	0,64*	0,62*	0,42	0,63*	0,43
	Männer	0,85*	0,96*	0,53*	0,77*	0,42
	Frauen	0,42	0,27	0,31	0,49	0,38
andere Opioide	Gesamt (n)	8955	9040	9267	8995	7508
	Gesamt	1,00*	1,32*	1,54*	1,57*	4,41
	Männer	1,17*	1,53*	1,92*	1,76*	4,81
	Frauen	0,83*	1,10*	1,15*	1,38*	3,98

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 3: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Heroin und andere Opioide	Gesamt (n)	9042	9180	9267	9010	7508
	18-64	0,37*	0,33*	0,44	0,55	0,75
	18-24	0,18	0,37	0,85	1,01	0,36
	25-39	0,81	0,32*	0,50	0,71	0,93
	40-59	0,23*	0,38	0,34	0,43	0,67
	60-64	0,05	0,07	0,19	0,09	0,93
Heroin	Gesamt (n)	9042	9178	9267	9010	7508
	18-64	0,19*	0,11*	0,03	0,18*	0,04
	18-24	0,10	0,04	0,00	0,07	0,00
	25-39	0,41	0,07	0,08	0,18	0,00
	40-59	0,13	0,18	0,00	0,25	0,08
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Opioide	Gesamt (n)	9041	9179	9267	9004	7468
	18-64	0,32*	0,30*	0,43*	0,52	0,75
	18-24	0,08	0,33	0,85	1,01	0,36
	25-39	0,81	0,32	0,48	0,67	0,93
	40-59	0,16	0,34	0,34	0,39	0,67
	60-64	0,05	0,07	0,19	0,09	0,94

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 4: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
Heroin und andere Opioide	Gesamt (n)	9042	9180	9267	9010	7508
	Gesamt	0,37*	0,33*	0,44	0,55	0,75
	Männer	0,42	0,30	0,48	0,64	0,60
	Frauen	0,32*	0,36*	0,39*	0,45*	0,85
Heroin	Gesamt (n)	9042	9178	9267	9010	7508
	Gesamt	0,19*	0,11*	0,03	0,18*	0,04
	Männer	0,29	0,13	0,04	0,17	0,02
	Frauen	0,09	0,09	0,01	0,19	0,00
andere Opioide	Gesamt (n)	9041	9179	9267	9004	7468
	Gesamt	0,32*	0,30*	0,43*	0,52	0,75
	Männer	0,36	0,26	0,48	0,64	0,61
	Frauen	0,28	0,34	0,38	0,39	0,85

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 5: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Alter, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Alter	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
	Gesamt (n)	9047	9185	9267	9010	7508
Heroin und andere Opioide	18-64	0,27	0,18	0,16	0,29	0,24
	18-24	0,00	0,27	0,40	0,24	0,04
	25-39	0,60	0,22	0,16	0,26	0,22
	40-59	0,19	0,18	0,10	0,37*	0,16
	60-64	0,05	0,00	0,19	0,09	0,73
	Gesamt (n)	9046	9183	9267	9010	7508
Heroin	18-64	0,11	0,10	0,00	0,13	0,00
	18-24	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00
	25-39	0,25	0,07	0,00	0,04	0,00
	40-59	0,09	0,15	0,00	0,25	0,00
	60-64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt (n)	9047	9185	9266	9005	7468
andere Opioide	18-64	0,24	0,12	0,16	0,26	0,24
	18-24	0,00	0,23	0,40	0,24	0,04
	25-39	0,55	0,22	0,16	0,22	0,22
	40-59	0,16	0,05	0,10	0,34	0,16
	60-64	0,05	0,00	0,19	0,09	0,73

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.

Tabelle 6: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Geschlecht, 2012-2024 (18- bis 64-Jährige) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Geschlecht	Erhebungsjahr				
		2012	2015	2018	2021	2024
	Gesamt (n)	9047	9185	9267	9010	7508
Heroin und andere Opioide	Gesamt	0,27	0,18	0,16	0,29	0,23
	Männer	0,29*	0,22*	0,18*	0,23*	0,07
	Frauen	0,25	0,14*	0,14*	0,36	0,41
	Gesamt (n)	9046	9183	9267	9010	7508
Heroin	Gesamt	0,11	0,10	0,00	0,13	0,00
	Männer	0,17	0,10	0,00	0,08	0,00
	Frauen	0,05	0,09	0,00	0,19	0,00
	Gesamt (n)	9047	9185	9266	9005	7468
andere Opioide	Gesamt	0,24	0,12	0,16	0,26	0,24
	Männer	0,23	0,18	0,18	0,23	0,07
	Frauen	0,25	0,05	0,14	0,30	0,41

* Statistisch signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) im Vergleich mit dem Jahr 2024.

-) wurde nicht erhoben.

Logistische Regression zur Vorhersage der Prävalenzen mit Jahr (Referenz: 2024), Alter, Geschlecht, Erhebungsmodus.